

Anexo. Listado de obras empleadas para la investigación *CREENCIAS DEL ALUMNADO EN FORMACIÓN DOCENTE SOBRE LOS ÁLBUMES SIN PALABRAS*

Sesiones dedicadas al libro álbum

Relacionadas con la materialidad y sus presentaciones:

- Baker, J. (2011). *Reflejo*. Intermón Oxfam.
- Boisrobert, A., y Giraud, L. (2009). *Popville*. Hèlium.
- Chitrakar, M., y Chitrakar, J. (2009). *Tsunami*. Tara Books.
- Colmont, M. (1937). *Panorama du fleuve* (il. A. Exter). Flammarion.
- Colmont, M. (1938). *Panorama de la côte* (il. A. Exter). Flammarion.
- Colmont, M. (1938). *Panorama de la montagne* (il. A. Exter). Flammarion.
- Isol, (2007). *Tener un patito es útil*. Fondo de Cultura Económica.
- Komagata, K. (2008). *Little tree*. One Stroke.
- Mateo, J. M. (2011). *Migrar* (il. J. Martínez-Pedro). Ediciones Tecolote
- Newell, P. (2007/1910). *El libro inclinado*. Thule.
- Oono, Y (2016). *Snowwhite360*. Seigensha Art Publishing.
- Safirstein, J. (2022). *Bloom*. Éditions du Livre.
- Schaible, J. (2021). *Érase una vez y mucho más será*. Leetra.
- Sís, P. (2001). *Madlenka*. Lúmen.

Unidad narrativa y secuencia

- Marsol, M. y Chica, C. (2017). *Yokäi*. Fulgencio Pimentel e hijos.
- Marsol, M. y Sáez-Castán, J. (2019). *Mvsevm*. Fulgencio Pimentel e hijos.
- Wiesner, D. (2007). *Flotante*. Océano Travesía.

Tipografía

- Boyer, C. (2017). *Guau miau pío pío*. Tramuntana.
- Douzou, O. (2022). *Ricitos de oro*. Kalandraka.
- Lamy, S. (2020). *Le grand départ*. Amaterra.
- Novak, B. J. (2015). *El libro sin dibujos*. Planeta.
- Themerson, O. (2012/1963). *The table that ran away to the woods* (F.Themerson). TATE.

Relacionado con el pliegue central:

- Agee, J. (2019). *El muro en mitad del libro*. La casita roja.
- Binet, J. (2017). *Le mauvais pli*. Rouergue.
- Ladrillo, A. (2017). *Yo*. Fulgencio Pimentel e hijos.
- Minhós-Martins, I. (2017). *¡De aquí no pasa nadie!* (il. B. P. Carvalho). Takatuka.
- Sendak, M. (2014). *Donde viven los monstruos*. Kalandraka.

Relación congruente:

- Cottin, M. (2019). *Doble doble*. Ediciones Tecolote.
- Le-Saux, A. y Solotareff, G. (2000). *Pequeño museo*. Corimbo.
- Rubio, A. (2005). *Luna* (il. O. Villán). Kalandraka
- Solotareff, G. (2020). *Picasso imagier*. L'ecole des loisirs.
- Solotareff, G. (2022). *Renoir imagier*. L'ecole des loisirs.

Relación complementaria:

- Benedetti, M. (2012). *Árboles* (il. J. Zabala). Libros del zorro rojo.
- Chmielewska, I. (2017). *El problema*. Mtm.
- Isol, (2011). *Nocturno: recetario de sueños*. Fondo de Cultura Económica.
- Isol. (2002). *El globo*. Fondo de Cultura Económica.
- Tan, S. (2014). *Las reglas del verano*. Barbara Fiore Editora.
- van Allsburg, C. (1996). *Los misterios del señor Burdick*. Fondo de Cultura Económica.
- Zullo, G. (2012). *Los pájaros* (il. Albertine). Libros del zorro rojo.

Relación de oposición:

- Bachelet, G. (2005). *Mi gatito es el más bestia*. RBA.
- Rice, H. (2015). *El mejor libro para aprender a dibujar una vaca* (il. R. Badel). Barbara Fiore Editora.
- Klassen, J. (2013). *Este no es mi bombón*. Milrazones.

El álbum como texto multimodal: análisis composicional

Relaciones interactivas: focalización

Contacto visual

Imágenes de oferta:

- Mayer, M. (1969). *Frog, where are you?*. Dial Books.
- Watanabe, I. (2019). *Migrantes*. Libros del zorro rojo.

Imágenes de demanda (directa e indirecta)

Directa:

- Greder, A. (2003). *La isla*. Lóguez.
- Gleeson, L. (2011). *I am Thomas* (il. A. Greder). Allen & Unwin.
- Negro, M. (2017). *Colour of people*. Little Island.
- Chao, I. (2020). *Nadie como yo* (il. E. Sánchez). Kalandraka.

Indirecta:

- Carvalho, B. (2010) *Un día en la playa*. Libros del zorro rojo.
- Marsol, M. y Chica, C. (2016). *El tiempo del gigante* (il. M. Marsol). Fulgencio Pimentel e hijos.

Distancia social (referido al plano: corto, medio, largo)

- Marsol, M. (2019). *Duelo al sol*. Fulgencio Pimentel e hijos.

Actitud: objetiva o subjetiva

- Browne, A. (1993). *El túnel*. Fondo de Cultura Económica.
- Gleeson, L. (2011). *I am Thomas* (il. A. Greder). Allen & Unwin.
- Greder, A. (2012). *Gli stranieri*. Orecchio Acerbo.
- Greder, A. (2017). *Mediterraneo*. Orecchio Acerbo.
- Noritake, Y. (2021). *El bosque de los hermanos*. CocoBooks.

Composición del espacio visual

- Baker, J. (1991). *Window*. Walker Books.
- Banyai, I. (1999). *Zoom*. Fondo de Cultura Económica.
- Burton, V. L. (2022/1942). *La casita*. Lata de sal.
- Gottuso, P. (2020). *Desde 1880*. Kalandraka.
- Jenkins, S. (2003). *Looking down*. Turtleback.
- Mari, I. (2007). *Las estaciones*. Kalandraka.

Referidas a la intertextualidad

- Lionni, L. (2005/1967). *Frederick*. Kalandraka.
- Marsol, M. (2014). *Ahab y la ballena blanca*. Edelvives.

Referidas a la interpictorialidad

- Browne, A. (1999) *Voces en el parque*. Fondo de Cultura Económica.
- Goffin, J. (2007). *¡OH!*. Kalandraka.
- Liu, J. (2018). *Mi museo*. CocoBooks.
- Marsol, M. (2018). *La leyenda de Don Fermín*. SM
- Marsol, M. y Sáez-Castán, J. (2019). *Mvsevm*. Fulgencio Pimentel e hijos.
- Marx, K. (2018). *El Dios dinero* (il. Maguma). Libros del zorro rojo.
- Sáez Castán, J. (2007). *La merienda del señor verde*. Ekaré.

Referidas a la intermedialidad

- Maguma (2021). *Happy/Lucky Hans*. Tara Books.
- Marsol, M. (2019). *Duelo al sol*. Fulgencio Pimentel e hijos.

Sesiones con álbumes sin palabras

- Becker, A. (2014). *Imagina*. Kokoro.
- Brouillard, A. (1998). *L'orage*. Grandir.
- Lawson, J. (2017). *Un camino de flores* (il. S. Smith). Libros del zorro rojo.
- Lee,S. (2008). *Espejo*. Barbara Fiore Editora.
- Lee,S. (2010). *Sombras*. Barbara Fiore Editora.
- Lee,S. (2011). *La ola*. Barbara Fiore Editora.
- Lee,S. (2017). *Líneas*. Barbara Fiore Editora.
- Lee,S. (2022). *Estate*. Corraini.
- Leeuw, M. de. (2021). *Een touw in de lucht*. Lanoo.
- Lehman, B. (2013). *El libro rojo*. Libros del zorro rojo.
- Moriconi, R. (2015). *Bárbaro*. Fondo de Cultura Económica.
- Müller, J. (2005). *El soldadito de plomo*. Lóguez.
- Pinkney, J. (2009). *The lion and the mouse*. Little Brown.
- Robinson, C. (2019). *Another*. Simon & Schuster.
- Wiesner, D. (1999). *Sector 7*. Houghton Mifflin.

Temas complejos

- Baker, J. (2004). *Belonging*. Walker Books.

- Bassi, S. (2020). *La nacionalien*. Alboroto Ediciones.
- Dipacho. (2010). *Dos pajaritos*. Penguin Random House.
- Greder, A. (2017). *Mediterraneo*. Orecchio Acerbo.
- Greder, A. (2018). *Noi e loro*. Else Edizioni.
- Lago, A. (1999). *De noche en la calle*. Ekaré.
- Mello, R. (2010). *Selvagem*. Global.
- Müller, J. (1976). *Der standhafte Zinnsoldat*. Verlag Sauerländer.
- Negro, M. (2017). *Colour of people*. Little Island.
- Popov, N. (2018). *¿Por qué?*. Kalandraka.
- Solís, V. (2011). *Centígrados y paralelos*. Océano Travesía.
- Tan, S. (2006). *The Arrival*. Lothian.
- Watanabe, I. (2019). *Migrantes*. Libros del zorro rojo.